

International Referred Journal

2321 : 2160

UGC APPROVAL No. 47772

AYUDH

32nd Issue
January 2018

Volume - I

Guest Editor
Dr. M . R. Noronha
Principal,
Sir K. P. College of Commerce
Surat

30. **E-Banking in Banking World: Challenges and Opportunities**
Prof. Vaishika R. kadia, Akhand Anand College, Surat.....143
31. **Myth and Legends in Girish Karnad's 'The Fire and the Rain'**
Yogini A. Solanki.....149
32. **श्री नथुराम शर्माजीनुं धार्मिक साहित्यना छतिडासमां योगदान**
डॉ. विशाल आर. जोशी, असोसिअट प्रोफेसर, बडाउदीन विनयन कॉलेज, जूनागढ.....150
33. **नारी विकास के पक्षधर बाबा साहेब अम्बेडकर**
डॉ. जयसिंह बी. झाला, अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभान, म.क.न.म.यु, जूनागढ.....152
34. **भारतमां आपत्ति व्यवस्थापन**
Mr. Ajitbhai R. Patel, Government Commerce College, Vadali.....155
35. **Physical Education and Practices of Sports, Yoga & Pranayam**
Dr. Ajitsinh Gohil, In charge Principal, Shri V. J. Patel college, Mogri.....159
36. **टेलिविजननो युवतीओ पर पडतो प्रभाव**
आकाशकुमार अ. पटेल, समाजशास्त्र विभाग, सरदार पटेल युनिवर्सिटी, आणंद.....163
37. **शांकरस्तोत्रोमां मायानुं स्वरूप**
Prof. Arvindbhai J. Talpada, Govt. Arts & Commerce College, Meghraj.....168
38. **ग्रामीण विकासनी योजनाओ**
अविनाशभाई अ. वसावा, मु. भोरदा, ता. सोनगढ, जि. तापी.....171

आयुध प्रकाशन

- पुस्तक प्रकाशन (ISBN)
- आयुध सामयिक (ISSN)
- सुरभि सामयिक (ISSN)

संपर्क

94 28 34 36 35 & 91069 42482
ayudh2013@gmail.com
www.ayudhpublication.com

ટેલિવિઝનનો યુવતીઓ પર પડતો પ્રભાવ

આકાશકુમાર અશોકલાઈ પટેલ
(M.Phil., Ph.D., GSET)
સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ
સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી, આણંદ

પ્રસ્તાવના

માનવજાતિના ઇતિહાસમાં સમયાંતરે અનેક પરિવર્તનો આવ્યા છે. માનવી શરૂઆતના સમયથી જ પોતાની ભાવનાઓ સમાજમાં વિવિધ લોકો આગળ રજૂઆત કરવા માટે ખૂબ જ ઉત્સુક હતો. વ્યક્તિ અન્ય સમક્ષ પોતાની આંતરિક રજૂઆત કરવા માટે નિશ્ચિતરૂપની ભાષા, ચિન્હો અને માધ્યમનો ઉપયોગ કરે છે. આજે બે અથવા બે થી વધારે વ્યક્તિઓ સાથે માહિતીની આપણે કરવા માટે અનેક સાધનો વિકસ્યા છે. આ માધ્યમો આજના વ્યક્તિ માટે અત્યંત મહત્વના બની ગયા છે. તેમનું જ એક માધ્યમ ટેલિવિઝન પણ આજના સમયમાં એક અનિવાર્ય માધ્યમ તરીકે ઊભરી આવ્યું છે. આપણે ત્યાં ટેલિવિઝનની શરૂઆત થઈ તે ઘટનાને પચાસ વર્ષ ઉપર થાય, અને ભારતીય દૂરદર્શન તેની સ્થાપનાની સુવર્ણજયંતી પણ ઊજવી હતી. ત્યારે અહીં આપણા દેશમાં માનવ સમાજ પર ટેલિવિઝન કેવો પ્રભાવ પડે છે તે જાણવું જરૂરી બને છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી ટેલિવિઝનની સમાજના વિવિધ લોકો પર અસર થઈ રહેલી જોવા મળે છે. રોબર્ટ સ્નો. કહે છે કે આપણે આજે માધ્યમોની સંસ્કૃતિમાં જીવી રહ્યા છે. આનો અર્થ એ થયો કે આપણી પ્રત્યેક કાર્ય-પ્રવૃત્તિઓ પછી તે સ્વાસ્થ્ય હોય, શિક્ષણની હોય, કુટુંબની હોય, ધાર્મિક હોય કે સરકારી હોય આ દરેક બાબતો સંચાર માધ્યમો થી પ્રભાવિત થયેલી છે. ટેલિવિઝને પણ સમાજના લોકો પર ગાઢ અસર ઉભી કરી છે.

વિષયની પસંદગી:

આજના આધુનિક ટેકનોલોજીના યુગમાં ધરનો એક સભ્ય બહાર ગયો હોય તો તેને એકલતા

ઓછી સાલે પરંતુ ટીવી બંધ હોય તો સમગ્ર કુટુંબને એક પ્રકારની વિશિષ્ટ એકલતા અનુભવતી હોય એમ લાગે છે. સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કરતા માલુમ પડ્યું કે નાનકડું સામાન્ય રીતે ૧૪ થી ૩૨ ઈંચનું બોક્સ માનવીય જીવનમાં એક જીવંત જગત તરીકે, જીવંત વ્યક્તિ તરીકે વણાઈ ગયું છે. કાર્યક્રમોનો સમય થતાં અનાયાસે જ માનવીમાં તે કાર્યક્રમ જોવાની એક પ્રકારની શિષ્ટબદ્ધતા આવી જાય છે. માનવજીવન ઉપર કોઈ માધ્યમની વિશિષ્ટ પ્રકારની અસર થતી હોય ત્યારે તે અંગે સંશોધન કરવું અનિવાર્ય બની જાય છે. માનવી સંબંધોમાં જ્યારે તણાવની લાગણી અનુભવે છે, ધરકામની પ્રવૃત્તિ બાદ કુરસનો સમય પસાર કરવા માટે અને આખો દિવસ આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરવાથી શારીરિક થાક અનુભવે છે ત્યારે તે વ્યક્તિ પોતાના કુટુંબના સભ્યો સાથે સાંજનો સમય માસ મીડિયાના સાંનિધ્યમાં વિતાવે છે. આથી મારા માનસિક જગતમાં વધુ સમય ટેલિવિઝનના કાર્યક્રમો પર પ્રસાર કરતી યુવતીઓના જીવન પર પડતો પ્રભાવ જાણવાની ઉત્સુકતા જાગી.

અભ્યાસનો હેતુ:

પ્રત્યેક સંશોધન ચોક્કસ હેતુઓને લક્ષમાં રાખીને કરવામાં આવતા હોય છે. અહીં હાથ ધરવામાં આવેલા સંશોધનના પણ કેટલાક હેતુઓ નીચે મુજબ છે.

- ઉત્તરદાતાઓ ની પ્રાથમિક માહિતી મેળવવી.
- ટેલિવિઝનના કાર્યક્રમોની પસંદગી અંગેના યુવતીઓના અભિપ્રાયો, વિચારો અને વલણો પર થતી અસરો જાણવી.

• ટેલિવિઝન કાર્યક્રમોની ઉત્તરદાતાના સાંસ્કૃતિક જીવન પર થતી અસરો તપાસવી.

નિદર્શ પસંદગી:

પ્રસ્તુત અભ્યાસમાં અભ્યાસક્ષેત્ર તરીકે પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા તાલુકાને પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં પાંચ ગામડાના ૫૦ ઉત્તરદાતા પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. ટેલિવિઝનનો યુવતીઓ ઉપર કેવો પ્રભાવ પડે છે, તે જાણવાનો પ્રયાસ થયો છે. અહીં નિદર્શ પસંદગી હેતુલક્ષી બિનચલચિત્ર નિદર્શન પદ્ધતિના ઉપયોગ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે

માહિતીનું એકત્રીકરણ:

માહિતીનું એકત્રીકરણ મુખ્યત્વે બે રીતે કરી શકાય છે. જે બન્ને રીતોનો આ સંશોધનમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.

૧). પ્રાથમિક માહિતી

પ્રસ્તુત અભ્યાસમાં પ્રાથમિક માહિતીના એકત્રીકરણ માટે મુલાકાત પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. અહીં એક સુરચીત અને પૂર્વ ચકાસેલ મુલાકાત અનુસૂચિનો સાધન તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે.

૨). ગૌણ માહિતી:

પ્રસ્તુત અભ્યાસમાં દ્વિતીય માહિતીનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ગ્રંથાલયનો વિવિધ સંદર્ભગ્રંથો તેમજ સામયિકો, ટેલિવિઝન ઉપરથી વિષયને લગતા સાહિત્યમાંથી, સમાચારપત્રોમાંથી અને ઈન્ટરનેટ દ્વારા મેળવવામાં આવેલ છે.

ટેલિવિઝનનો અર્થ, વ્યાખ્યા:

સામાન્ય રીતે જોઈએ તો ટેલી એટલે દૂર અને વિઝન એટલે દર્શન. આ પરથી દૂર દર્શન કરાવતા સાધનનું નામ પડ્યું ટેલિવિઝન. ટેલિવિઝનને આપણે ટૂંકમાં ટીવી તરીકે ઓળખે છે. જેમાં મનોરંજન, શિક્ષણ, આરોગ્ય અને વિકાસના કાર્યક્રમો દર્શાવવામાં આવે છે.

આ ઉપરાંત ટેલિવિઝનની અંગ્રેજીમાં વ્યાખ્યાન આપતી નીચે મુજબ છે.

"A system for transmitting visual images and sound which are reproduced on screens chiefly hard to abroad cast programmeers for

entertainment information and education." [The new oxford dictionary of english edit by- just pearsull-1972]

ટેલિવિઝનનો ઉદ્ભવ, વિકાસ :

ટેલિવિઝન નો ઉદ્ભવ અને વિકાસ કોઈ એક માણસે કર્યો હોય એવું નથી. ટેલિવિઝનનો વિકાસ અનેક વ્યક્તિઓની મહેનત અને વર્ષનો લાંબો ઇતિહાસ છે. ૧૯૮૪માં પોલનીપકોવેકમ વિકાસવાળી શોધ કરી તેના વડે દૃશ્યોનું ડાબેથી જમણે અને ઉપરથી નીચે બિંદુઓમાં વિભાજન શક્ય બન્યું. ૧૯૯૭ માં સ્ટાસબર્ગના કાર્લ ફરડીનાનું બ્રાઉન (૧૯૫૦-૧૯૧૮) એ ઋણકિરણની નળી ની શોધ કરી. ૧૯૦૭માં રશિયાના બોરિસ શેર્જીગે નળીના પડદાને દૃશ્ય બતાવનાર પડદા તરીકે વાપરીને ટેલિવિઝન જેવું સાધન બનાવવાનો વિચાર કર્યો. ૧૯૨૩માં રશિયાના વ્યછીમીર ઝોરાયકીને આઇકોનો સ્કોચ નામની ટીવી છબીનું યુ.સ્ટેની લેબ પ્રયોગશાળાએ પસારણ કર્યું. ૦૧/૧૨/૧૯૨૪ ના દિવસે લન્ડનના રિચર્ડ તા. ૨૭/૦૧/૧૯૨૬ ના દિવસે સ્કોટલેન્ડના જ્હોનલોગી બાયર્ડ (૧૮૮૮-૧૯૨૬) એ તેનામાં એટલટીક પારદ્રશ્ય પ્રેસણનો પ્રયોગ સફળ થયો. આજ સમયે અમેરિકાના ફિલોફાન્યવર્થ વિજાનું પકિયાવાળા ટીવીની શોધ કરી. તા.૩૦/૦૯/૧૯૨૯ના દિવસથી બાયર્ડ બી.બી.સી. દ્વારા ટીવી પ્રસારણનો આરંભ કર્યો. ૧૯૩૦માં બાયર્ડ ટીવીમાં જર્મનીના બર્લિનમાં ૧૮૦ રેખા વડે બનતા દશ્યનું પ્રસારણ શરૂ થયું. તા.૦૨/૧૧/૧૯૩૬ના રોજની લન્ડનમાં ૪૦૫ રેખાના વધારે સ્પષ્ટ દૃશ્યોનું પ્રસારણ થયું ૧૯૬૨ થી ઉપગ્રહ દ્વારા વિશ્વવ્યાપી પ્રસારણનો નવો યુગ આરંભ થયો. વિશ્વમાં ટેલિવિઝન વિકાસની તારીખ

• પ્રથમ રેડિયો છબી લન્ડન થી ન્યૂયોર્ક: તા.૦૧/૧૨/૧૯૨૪

• પ્રથમ નિયમિત પ્રસારણ બી.બી.સી લન્ડન: તા.૩૦/૦૯/૧૯૨૯

• પ્રથમ ઉપગ્રહ પ્રસારણ daily ટેલિસ્ટર દ્વારા યુનાઇટેડ સ્ટેટ: તા.૧૧/૦૭/૧૯૬૨

• પ્રથમ ધરબેઠા પ્રસારણ ન્યુજર્સી થી ન્યૂયોર્ક: તા.૨૦/૦૮/૧૯૩૦

- પ્રથમ ધ્વનિયુક્ત નાટ્ય-નાટક સમદસ્ય શિકાગો: ૧૯૩૧
- બ્રિટન માટે નિયમિત સાર્વજનિક પ્રસારણ યુનાઈટેડ સ્ટેટ: ૧૯૫૧
- ખંડીયા પ્રસારણ: ૧૯૫૧
- રંગીન પ્રસારણની શોધ વ્યાદિમિર ઝેરાયકિન: ૧૯૨૫
- રંગીન પ્રસારણ શોધક પિટરકાર્લ ગોલ્ડમાર્ક: ૧૯૪૦
- રંગીન વિજ્ઞાન પ્રસારણ યુનાઈટેડ સ્ટેટ: ૧૯૫૦
- સપાટ પડદાવાળા ટીવી માત્સુશિતા, જાપાન: ૧૯૭૮
- રસ્તો ખીસા ટીવી સિંકલેર, બ્રિટન ૧૦૦ ડોલર: ૧૯૪૩

આમ સમયાંતરે અનેક નવી નવી શોધો થઈ અને આજે ટેલિવિઝનથી સજ્જ એવું આધુનિક ટીવી આપના ઘરોમાં પહોંચ્યું છે.

ભારતમાં ટેલિવિઝન:

વિશ્વમાં ટેલિવિઝનના ઉદ્ભવ બાદ ૨૫ વર્ષના લાંબાગાળા બાદ ભારતમાં ટેલિવિઝનનું આગમન થયું. દિલ્હીમાં ૧૫મી સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૯ના રોજ પ્રાયોગિક ધોરણે નાના ટ્રાન્સમીટર અને મેક્સિફટ સ્ટુડિયોની મદદથી પ્રસારણ કાર્ય શરૂ થયું હતું. સમાજવાદી દેશોમાં વૈભવનું સ્થાન ન હોય, તેથી ટેલિવિઝનનો પ્રસાર થવા દેશમાં આવ્યો નહીં. લાંબી વિચારણા બાદ શાસનકર્તાઓને લાગ્યું કે ગરીબી તેમજ દેશના વિવિધ દુષણો દૂર કરવા માટેનું ઉપયોગી સાધન છે. અબજો રૂપિયાના ખર્ચના અંતે ૨૫ વર્ષે દેશમાં ટેલિવિઝન પહોંચવામાં સફળતા પ્રાપ્ત થઈ અને નિયમિતપણે દૈનિક પ્રસારણની શરૂઆત ૧૯૬૫માં ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયોના ભાગરૂપે શરૂ થયું હતું. ૧૯૭૨ માં મુંબઈ કેન્દ્રની શરૂઆત થઈ ત્યારબાદ બીજી જગ્યાઓએ પણ ઝડપથી શરૂઆત કરવામાં આવી. ૧૯૬૪માં વિક્રમ સારાભાઈએ વિકાસ માટે ટેલિવિઝનનો વિચાર આગળ ધરી વીશાળ દેશના ખૂણે-ખૂણે ટેલિવિઝનના કાર્યક્રમોનું સંપૂર્ણ આયોજન દેશમાં જ કરવા અને એ માટે પ્રેક્ષકોની પ્રત્યાયન જરૂરિયાતોનું સંશોધન કરી તેમાં સહાયરૂપ થાય તેવા કાર્યક્રમો બનાવા એ ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉપગ્રહ

સેવા પ્રાપ્ત કરવી જરૂરી હતી, જે માટે અમેરિકાની નાસા સંસ્થા સાથે કરાર કર્યો.

ગુજરાતમાં ટેલિવિઝન:

૧લી ઓગષ્ટ ૧૯૭૫ના દિવસે ગુજરાતના ખેડા જિલ્લાના પિંજ ગામમાં સર્વપ્રથમ ગ્રામલક્ષી ટ્રાન્સમીટર સ્થાપવામાં આવ્યું. આ ટ્રાન્સમીટર આસપાસના ૬૦ ગામોને આવરી લે એવું એક કિલો વોટનું ગ્રામલક્ષી ટ્રાન્સમીટર સ્થાપવામાં આવ્યું. આ ટ્રાન્સમીટર ખાસ કરીને ખેડા જિલ્લાના દૂધ ઉત્પાદક સંઘ અને રાજ્ય સરકાર તરફથી ૧૫ મિનિટના સમાચાર બુલેટિન ૩૦ મિનિટના કૃષિલક્ષી કાર્યક્રમો પ્રસારણ કરવા માટે નાખવામાં આવ્યું હતું. આ કેન્દ્રના ૧૭ વર્ષ સુધીના અસ્તિત્વને યુનેસ્કો દ્વારા પારિતોષિત પણ એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ ૧૯૮૩માં અમદાવાદને ૨૫ કિ.મી. ત્રિજ્યનો વિસ્તાર આવરી શકે તેવું કેન્દ્ર અપાયું. ત્યારે જ પિય કેન્દ્ર બંધ કરવામાં આવ્યું. ૩૦ ઓગસ્ટ, ૧૯૮૪ના દિવસે ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ સ્ટુડિયો રાજકોટમાં સ્થાપવામાં આવ્યો. ૧૯૮૩-૮૪માં EMRC એટલે કે ગુજરાત યુનિવર્સિટી અમદાવાદ એજ્યુકેશન મીડિયા સેન્ટરની સ્થાપના કરવામાં આવી. ૧૯૮૮માં અમદાવાદ દુરદર્શન કેન્દ્રની વિજ્ઞાપન સેવાની શરૂઆત કરવામાં આવી. ત્યારબાદ ઉત્તરોત્તર આ ક્ષેત્રનો વિકાસ થયો અને આજે ઘર ઘર સુધી ટેલિવિઝન દ્વારા અને એક પ્રાઈવેટ ચેનલો સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. ૨૪ કલાક વિવિધ ધારાવાહિઓ, ન્યૂઝ, ફિલ્મો, શિક્ષણલક્ષી, ખેતીલક્ષી વગેરે અનેક કાર્યક્રમો પ્રસારિત કરવામાં આવે છે.

ટેલિવિઝન કાર્યક્રમોની અસર :

દશ્ય-શ્રવ્ય ઉપકરણ તરીકે ટેલિવિઝન ઉપર રજુ થતા વિવિધ કાર્યક્રમોની કોલેજ યુવતીઓ ઉપર શુ અસરો ઉપજાવે છે તે તપાસવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. તો આ યુવતીઓ પર ટેલિવિઝન કાર્યક્રમોની કેવી અસર થાય છે તે નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય.

૧). વ્યક્તિગત અસર :

કાર્યક્રમોની કેટલીક સારી અસરો થાય છે, જ્યારે કેટલીક ખરાબ અસરો પણ થાય છે. સાંક્રુતિક

મૂલ્યો, સમયનો સદઉપયોગ, કારકિર્દીનું ઘડતર, વૈશ્વિક પ્રવાહો અને ઘટનાઓની જાણકારી મળે છે. જ્યારે તેનો યોગ્ય ઉપયોગ ન કરીએ તો સમય નો દુરુપયોગ, જીવનશૈલી પર નકારાત્મક અસર, માનસિક તણાવ અને અસંતોષને સ્થિતિ વગેરે અનેક ખરાબ અસરો પણ ઉદ્ભવતી જોવા મળે છે.

૨). કુટુંબસંસ્થા પર અસર :

એક સાથે બેસી ટીવી કાર્યક્રમો જોવાથી કૌટુંબિક ભાવના અને એકતામાં વૃદ્ધિ થાય, પેઢીઓ વચ્ચેનું અંતર ઘટે, નાણાનો બચાવ થાય વગેરે અનેક સારી અસરો છે. જ્યારે કેટલીક નકારાત્મક અસરો જેવી કે બાળકો મેદસ્વી બને, બાળમાનસ પર વિપરીત અસર, કૌટુંબિક સંબંધોમાં વિસ્મવાદીતા, હિંસા અને કોમવાદ વધે છે.

૩). લગ્નસંસ્થા પર અસર :

ટીવી કાર્યક્રમોના કારણે સ્વપસંદગીના લગ્ન, આંતરજાતિ લગ્ન, સ્ત્રીના કૌટુંબિક દરજ્જા ઉપર અસર વગેરે સારી અસર જોવા મળે છે. સાથે સાથે કેટલીક ખરાબ અસરો જેવી કે કારકિર્દીને પ્રાધાન્ય આપનાર વ્યક્તિ એકલવાયુ જીવન જીવવા તરફ દોરાય છે, સ્ત્રી હિંસા કે શોષણની ઘટનાઓ વધી રહી છે. આવી અનેક ખરાબ અસરો પણ છે.

૪). શિક્ષણ પર અસર :

શિક્ષણનો પ્રસાર, જ્ઞાન અને માહિતીમાં વૃદ્ધિ, રાજકીય-સામાજિક મૂલ્યોનો વિકાસ, શિક્ષણના વ્યાપમાં વૃદ્ધિ, વૈજ્ઞાનિક તથ્યો વાળી બાબતનો સ્વીકાર, વિદ્વાનો અને તજજ્ઞો દ્વારા વિવિધ વિષયો ઉપરની ચર્ચા વગેરે અનેક સારી અસરો છે. જ્યારે અભ્યાસના સમયમાં ઘટાડો, અભ્યાસ તરફ અણગમો, જાહેરાતો અને મનોરંજનને પ્રાધાન્ય મળતું હોવાથી શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્ય પૂર્ણ થવામાં અવરોધો વગેરે અનેક ખરાબ અસરો પણ જોવા મળે છે.

૫). અરોગ્ય પર અસર :

આરોગ્ય વિશેની સભાનતામાં વૃદ્ધિ વિશે, વિવિધ રોગો વિશે, આહાર-વિહાર વિશે, વૈજ્ઞાનિક માહિતીની પ્રાપ્તિ કરવા માટે વગેરે અનેક સારી અસરો છે. જ્યારે નિંદ્રા સમયમાં થતો ઘટાડો, શારીરિક-માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર અસર, ટીવી જોતા-

જોતા કરવામાં આવતા નાસ્તા કે જમવાના પ્રમાણમાં ખ્યાલ ન રહેવો, અભ્યાસમાં એકાગ્રતામાં ઘટાડો વગેરે ખરાબ અસરો પણ પડે છે.

૬). સામાજિક જીવન પર અસર :

ટીવી કાર્યક્રમોથી સમાજમાં બનતી વિવિધ ઘટનાઓની જાણકારી મેળવવી, વિવિધ સંસ્કૃતિઓ, ફેસનજગત, સમાજમાં બદલાતા પ્રવાહો થી પરિચિત થવા, સ્ત્રીની સિદ્ધિઓ અને સ્થાન વિશે માહિતી મેળવવી વગેરે જેવી અનેક હકારાત્મક અસરો છે. જ્યારે અંધશ્રદ્ધામાં વૃદ્ધિ, વધતા જતા સામાજિક સંઘર્ષો અને અસલામતીમાં વધારો વગેરે અનેક નકારાત્મક અસરો પણ ઉદ્ભવે છે.

અભ્યાસના તારણો :

- કુલ ઉત્તરદાતાઓમાંથી ૯૦ ટકા ઉત્તરદાતા હિન્દુધર્મ ધરાવે છે
- ૭૨ ટકા યુવતીઓ અપરણિત હતી
- ૪૬ ટકા યુવતી ઉત્તરદાતાઓ ટેલિવિઝન ૧ થી ૪ કલાક જુએ છે
- યુવતીઓ ગુજરાતી અને રોજબરોજની બોલચાલની ભાષા ગુજરાતી હોવા છતાં મોટાભાગની યુવતીઓ હિન્દી ભાષાના કાર્યક્રમો નિહાળે છે ઘણી ઓછી મહિલાઓ અંગ્રેજી કાર્યક્રમો નિહાળે છે.
- સૌથી વધારે યુવતીઓ કલર્સ ચેનલના કાર્યક્રમો જુએ છે
- ૮૦ ટકા યુવતીઓને ટેલિવિઝન પર સૌથી વધારે ધારાવાહી જોવાનું પસંદ કરે છે
- દુરદર્શન જોનારનું પ્રમાણ ઘટયું છે અને ધાર્મિક કાર્યક્રમો, રમતો, ન્યૂઝ વગેરે જોનારનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું છે.
- ૭૨ ટકા ઉત્તરદાતાઓએ સ્વીકારયું છે કે ટીવીના કારણે સંતાનો અને માતા-પિતા વચ્ચે સામાન્ય ઝઘડાનું વાતાવરણ ઊભું થાય છે
- ટીવીના વિવિધ કાર્યક્રમો, સિરિયલો, વસ્તી વધારાની જાહેરાતો, સામાજિક જાગૃતિના કાર્યક્રમો વગેરે દ્વારા યુવતીઓને પુખ્ત વયે લગ્ન કરવા જોઈએ આ બાબતમાં ૭૪ ટકા ઉત્તરદાતાઓ સ્વીકાર્યું કે યુવતીઓએ પુખ્ત વયે લગ્ન કરવાં જોઈએ

- ૬૪ ટકા યુવતી ઉત્તરદાતાઓ માને છે કે નવી નવી વાનગીઓ બનાવવા માટે ટેલિવિઝન પ્રેરીત કરે છે.
- ૬૦ ટકા યુવતીઓનું માનવું છે, કે કસરત, ધરની સફાઈ, રસોઈ સફાઈ, બાળ રસીકરણ, વિવિધ રોગ અને સ્વચ્છતા અંગે પણ જાગૃતિ લાવવામાં ટેલિવિઝન ઉપયોગી નીવડે છે
- ૩૬ ટકા ઉત્તરદાતાના મત પ્રમાણે ધારાવાહીની ખલનાયકા સ્ત્રીઓ પર ખરાબ અસર પહોંચાડે છે. આમ ક્યાંકને ક્યાંક નકારાત્મક વર્તન કરવા માટે પણ ટેલિવિઝન સ્ત્રીઓને પ્રેરિત કરતું હોય એવું જોવા મળે છે
- ૭૦ ટકા ઉત્તરદાતાઓ ધારાવાહીના પસંદગીયુક્ત પાત્ર જેવા પોતાના જીવનસાથી હોય તો ખૂબ ગમશે, તેમ માને છે.
- ૬૨ ટકા ઉત્તરદાતાઓને મનગમતો કાર્યક્રમ જોવામાં ધરના અન્ય સભ્યો સાથે સંઘર્ષ થતો હોવાનું સ્વીકારે છે.

સંદર્ભ સૂચિ:

- સમાજશાસ્ત્રમાં આકાશશાસ્ત્ર; અમદાવાદ; ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ; જોબનપુત્રા દેવેન્દ્ર ૧૯૯૧
- જન સંચાર માધ્યમો અને જનસંપર્ક; અમદાવાદ; ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ; જોસી નાનુભાઈ; ૧૯૯૦
- ટેલિવિઝન અને શિક્ષિત યુવાનો: સમાજશાસ્ત્રીય અભ્યાસ; અમદાવાદ; પાશ્વ પબ્લિકેશન; પટેલ પંકજ ૨૦૦૬.
- સમૂહ પ્રત્યાયનનું સમાજશાસ્ત્ર; અમદાવાદ; ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ; ભદ્ર રમણીક; ૨૦૦૪
- સમૂહ માધ્યમોનો પ્રભાવ-દુષ્પ્રભાવ; અમદાવાદ; નવચેતન મેગેઝીન.

આકાશકુમાર અશોકભાઈ પટેલ

(M.Phil., Ph.D.*,GSET)

સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી, આણંદ